

O CONHECIMENTO MATEMÁTICO NO REALISMO E NO IDEALISMO: COMPREENSÃO E REFLEXÃO*

*Renata Cristina G. Meneghetti***

RESUMO

O realismo, que teve sua origem em Platão (427-347 a.C.), manteve-se vigente até o século XV, momento em que houve uma forte crise, abalando as bases de toda filosofia. Como resposta a tal crise surge uma postura nova, o idealismo de Descartes (1596-1650), que marcou o início da filosofia moderna, diferenciando-se do realismo em diversos aspectos. Confrontando essas duas teorias, este trabalho busca apresentar os principais pontos que caracterizam cada uma delas, abordando questões a respeito da existência, da verdade e do conhecimento. Além disso, procura-se compreender o significado e o papel do conhecimento matemático, bem como seus progressos e limitações e, nessas duas correntes filosóficas. Por último, trava-se uma discussão, de um ponto de vista filosófico mais atual (após século XIX), sobre alguns aspectos do conhecimento matemático presentes nessas teorias e que permaneceram em outras.

Palavras-chaves: Realismo, idealismo e conhecimento matemático.

THE MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN THE REALISM AND IDEALISM: COMPREHENSION AND REFLEXION

The realism, originated with Plato (427-347 B.C.), had been sustained until the 15th century when a strong crisis started to weaken its bases. As a result, a new posture sets place, namely the Descartes' idealism (1596-1650), marking the beginning of the modern philosophy, different from the realism in many aspects. Confronting these two theories, the aim of the present work is to point out the characteristics of each theory, discussing

¹ Uma versão preliminar desse trabalho foi apresentada no III ENCONTRO DE FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA DO CONE SUL, de 27 a 30 de maio de 2002, Águas de Lindóia-SP.

² Professora do Departamento de Matemática (SMA), do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), *Campus* de São Carlos. *E-mail*: rcmg@icmc.sc.usp.br.

some question about existence, truth and knowledge. We also analyse the meaning and the role of the mathematical knowledge, as well as its progress and limitations within these two philosophical lines. Finally, we set up a discussion; from the philosophical viewpoint that succeeded the 19th century, of the mathematical knowledge present in these theories and that remained in some others.

Key words: Realism, idealism and mathematical knowledge.

1. O REALISMO PLATÔNICO

Na teoria de Platão (427-347 a.C.) existem, separadamente, dois lugares: o sensível e o inteligível, nos quais há, respectivamente dois tipos de conhecimento (opinião e ciência), dois fluentes do conhecimento (sentido e razão), e dois objetos do conhecimento: uma realidade múltipla material, fluente, sujeita ao espaço e tempo, objeto da opinião; e outra realidade imutável, una e imaterial, transcendente ao sensível e que dá razão da existência da diversidade das coisas (*cf.* Morente, 1970).

Isto porque, Platão acreditava que a diversidade e a mutabilidade das coisas não permitiam alcançar uma verdade fixa, necessária e permanente, como o exige o conhecimento científico (episteme). Aquilo que o mundo oferece aos sentidos é falso e ilusório. É no lugar inteligível que se encontram verdades, entes e realidades em estado de pureza. Por isso, cada coisa no mundo sensível tem sua Idéia no mundo inteligível. Assim, as idéias são as essências existentes das coisas do mundo sensível.

Para ele a ciência deve ter por objeto o ser real, isto é, as Idéias. O conhecimento tem por resultado imediato iluminar a ação e facilitar o esforço para o Bem, princípio da ciência e da verdade (*cf.* Platão, 1973, p. 83). As coisas inteligíveis devem ao Bem não apenas a inteligibilidade, mas também o ser e a essência. Portanto, nosso conhecimento consiste em elevar-nos, por meio da dialética, do mundo sensível a uma intuição intelectual desse mundo supra-sensível, composto de Idéias.

1.1 O conhecimento matemático no realismo platônico

Na teoria platônica as ciências matemáticas¹ encontram-se no lugar inteligível, mas numa região imediatamente inferior à dialética, ou seja, são

¹ Por ciências matemáticas Platão concebeu a ciência dos números e do cálculo (compreendendo a aritmética e a logística), a geometria plana e a estereometria (ciência dos sólidos), nessa ordem.

propedêuticas a essa última. O conhecimento do ser e do inteligível que se adquire pela ciência dialética é distinto daquele ao qual se tem acesso pelo conjunto das ciências matemáticas. Isto porque, enquanto nas ciências matemáticas a alma serve-se dos originais do mundo visível, procedendo, a partir de hipóteses rumo a uma conclusão; a dialética, seguindo um movimento contrário, ou seja, ascendente, leva a um princípio não hipotético, o Bem, e é atingida por meio exclusivo das idéias tomadas em si próprias, portanto, sem o auxílio das imagens utilizadas pelos matemáticos.

Entretanto, apesar de as noções matemáticas não constituírem idéias puras, elas refletem tais idéias e possuem seus protótipos no domínio das realidades eternas (cf. Platão, 1973, p.101). Desta forma, os que se aplicam às ciências matemáticas são obrigados a fazer uso do raciocínio e não dos sentidos.

(...) eles [os matemáticos] se servem de figuras visíveis e raciocinam sobre elas, pensando, não nessas figuras mesmas, porém nos originais que reproduzem; seus raciocínios versam sobre o quadrado em si e a diagonal em si, não sobre a diagonal que traçam, e assim no restante (...) servem-se como outras tantas imagens para procurar ver estas coisas em si, que não se vêem de outra forma exceto pelo pensamento. (Platão, 1973, p.101).

Do ponto de vista histórico, com o realismo platônico concretiza uma mudança no critério de verdade em matemática, da justificação pela experiência àquela por razões teóricas: o primitivo conhecimento matemático empírico dos egípcios e babilônios é transformado na ciência matemática grega, dedutiva, sistemática, baseada em definições e axiomas (cf. Bicudo, 1998).

2. O REALISMO ARISTOTÉLICO

O realismo tem sua continuidade com Aristóteles (384-322 a.C.), que pretende desfazer a dualidade entre o sensível e o inteligível. Funde esses dois mundos no conceito lato da substância.² No mundo sensível cada coisa tem

² A *substância* tem em Aristóteles duas significações, que são empregadas indistintamente. A maior parte das vezes o sentido é o da unidade, que suporta todos os demais caracteres da coisa. Quando num juízo dizemos: esse é tal coisa, Sócrates é mortal, Sócrates é ateniense, etc., dizemos de alguém todas essas coisas. O quid, o sujeito da proposição da qual dizemos tudo isto, é a substância. A *essência* é tudo aquilo que dizemos da substância, ou seja, é a soma dos predicados com que podemos predicar a substância. Esses predicados são caracterizados de tal modo que se faltasse à substância a um deles, ela não seria o que é. Já o grupo de predicados que

uma existência, é uma substância. A consistência da substância se dá por meio do conceito.³ Os conceitos reproduziriam não as formas ou idéias transcendentais ao mundo físico, como no realismo platônico, mas sim a estrutura inerente aos próprios objetos. Em tal filosofia, a ciência tem por objeto o mundo sensível, donde as formas inteligíveis são extraídas por abstração.

Os objetos próprios do intelecto são as essências universais das coisas, inerentes às próprias coisas. É a partir da realidade que a ciência deverá tentar estabelecer definições essenciais e atingir o universal (*cf.* Palácios e Palácios, 1999, p. 45).

2.1 O processo de abstração na lógica aristotélica

O processo de abstração na lógica aristotélica pode ser caracterizado mediante os seguintes passos: (i) o ponto inicial é a realidade; a partir da base fazem-se abstrações levando em consideração as características comuns dos “objetos”; (ii) a elevação de um nível para o seguinte posterior se dá mediante o abandono de determinadas características, ou seja, os objetos são então agrupados a partir de suas classes de equivalências; (iii) o conceito genérico é o supremo da pirâmide; diz respeito à representação abstrata da coisa, que são todas as determinações nas quais os objetos estão de acordo (*cf.* Cassirer, 1953).

Assim, percebe-se que o conhecimento nasce do mundo sensível, porém se separa cada vez mais deste, por meio do processo de abstração, e o conceito, propriamente, funde-se na concepção de idéia de Platão.

Desta forma, Aristóteles também concebeu o conhecimento universal como superior às sensações e à intuição (*cf.* Aristóteles, 1987, p. 87); e como as demonstrações são universais e as noções universais não são sensíveis, para ele não pode haver arte demonstrativa do conhecimento adquirido por sensação. Nesse sentido, compartilhou com Platão que a ciência é um conhecimento necessário e imutável das essências.

A partir do século XV a filosofia realista entra em crise. Isto se deu devido aos seguintes fatos: a destruição da unidade religiosa (o advento do protestantismo), que leva a uma mudança de atitudes nos espíritos; a descoberta

convém à substância, de tal modo que ainda que algum deles faltasse a substância continuaria a ser aquilo que é, é o *acidente*. O acidente pode ou não pertencer ao sujeito, ligando-se a ele de forma contingente. O outro sentido que, às vezes, Aristóteles dá à palavra “substância”, e que é considerado o sentido lato, é o da totalidade da coisa, com seus caracteres essenciais e acidentais. (*cf.* Morente, 1970).

³ O conceito é a representação mental da coisa, o resultado de uma intuição intelectual.

da Terra (apoiada no fato de o planeta ser redondo); e a descoberta do céu (a Terra deixa de ser o centro do universo). Em decorrência de tal crise, origina-se uma posição completamente diferente: trata-se do idealismo de Descartes, que surge com a idéia de precaução e cautela.

3. O IDEALISMO DE DESCARTES

Descartes (1596-1650) busca uma verdade primeira, da qual não se possa duvidar, e encontra-a em seu próprio pensamento, adotando como primeiro princípio filosófico o célebre “Penso, logo existo” – para o qual argumentava: “(...) pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, concluíam-se de forma evidente e certa que eu existia (...)” (Descartes, 1989b, p. 56).

A partir dessa certeza primeira, ele constrói toda a sua filosofia, tomando por regra geral que somente as coisas que concebemos clara e distintamente são verdadeiras e com isso buscou extrair do eu um mundo de pontos e figuras geométricas, eliminando do universo a qualidade e deixando apenas a quantidade.

Nesse processo, estabeleceu os seguintes preceitos lógicos: (i) apenas aceitar como verdadeiro aquilo que se apresente evidentemente⁴ como tal; (ii) decompor uma idéia complexa em seus elementos simples; (iii) partir das idéias simples às complexas, através da dedução;⁵ (iv) fazer revisões para garantir a certeza de nada ter omitido.

Em seu método, concebeu como únicas fontes do conhecimento a intuição e a dedução, ambas compreendidas como operações de nosso entendimento. A intuição intelectual foi usada, por Descartes, não somente para se adquirir a certeza das coisas mais simples, como também para se ter uma compreensão clara e distinta de cada passo da dedução. Os primeiros princípios somente podem ser conhecidos pela intuição, enquanto que as conclusões distantes só se concretizam pela dedução (*cf.* Descartes, 1989a, p. 21).

Esse filósofo entendeu o mundo sensível como composto de pensamentos obscuros e confusos, que davam margem à dúvida. Para ele, apenas das coisas

⁴ A evidência consistindo na intuição intelectual de uma idéia clara e distinta, sendo que, por intuição intelectual Descartes entendeu o conceito da mente pura, que nasce apenas da luz da razão, e na qual não se propaga nenhuma dúvida.

⁵ A dedução foi compreendida como aquilo que se conclui necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza. (*cf.* Descartes, 1989a, p. 78 e 81).

puramente simples e absolutas é que se pode ter uma experiência certa; por esse motivo, refutou a experiência como fonte de conhecimento (cf. Descartes, 1989a, p. 12). E tendo, portanto, tal concepção, buscou fundamentar a Ciência em princípios racionais e lógicos.

3.1 A matemática no idealismo de Descartes

Após a elaboração de seu método, procurou aplicá-lo na própria matemática, em especial na geometria e na aritmética. Tal aplicação resulta em sua obra *La Géométrie*, dando origem um novo campo na matemática, a saber, a geometria analítica.

À Matemática a filosofia cartesiana proporcionou um alto poder de generalização e, conseqüentemente, de ampliação. Isso ocorreu, principalmente, na álgebra simbólica e nas interpretações geométricas da álgebra. A álgebra formal, que vinha progredindo desde a renascença, tem seu ponto culminante em sua obra *La Géométrie*. Tal obra marca o início da matemática moderna, visto que favoreceu o advento de novas criações, entre elas, o cálculo infinitesimal (cf. Descartes, 1947).

Podemos, enfim, dizer que Descartes teve como ponto de partida a matemática (inspirou-se em tal ciência para elaborar seu método) e como ponto de chegada a própria matemática (afirmou que seu método se encaixava perfeitamente à Geometria e à Aritmética), legitimou o raciocínio dedutivo e reduziu tudo à razão, ou seja, à intuição intelectual.

4. O REALISMO E O IDEALISMO: ALGUMAS COMPARAÇÕES

Do que foi exposto anteriormente, podemos perceber que o idealismo que se inicia com Descartes é muito distinto do realismo que prevaleceu até o século XVI. Entre suas diferenças, destacamos:

(i) A verdade se define no realismo pela adequação entre o pensamento e a coisa. A dialética é o método da metafísica realista. O conhecimento aristotélico era sempre discutível, porque sempre cabia discutir a verdade do conceito. Já Descartes busca um conhecimento que não dê margens à dúvida (parte de uma verdade primeira).

(ii) A atitude realista é extrovertida, no sentido de que consiste em irmos às coisas, em derramar sobre elas a capacidade perceptiva do espírito; enquanto que a idealista é introvertida, ou seja, consiste em fazer um giro de conversão e recair sobre o próprio eu.

(iii) Para o realismo, a realidade da coisa vem primeiro (é dada) e o conhecimento depois. Ao contrário, para o idealismo, a realidade da coisa é o final, o último degrau de uma atividade do sujeito pensante que vai terminar na construção da própria realidade das coisas; é, portanto, uma realidade derivada.

Ademais, com respeito, propriamente, à filosofia escolástica, havia diferentes métodos para as diversas ciências, já na moderna, há um único método para as diferentes ciências. Para Descartes, toda ciência humana consiste apenas em ver distintamente como as coisas de naturezas simples concorrem em conjunto para a composição de outras.

É ainda interessante destacar, como um ponto de mudança filosófica, a visão posta por Burt (1991) no que se refere à concepção de Descartes sobre o Universo físico. A esse respeito, Descartes concebeu os corpos como coisas dotadas de extensão e com vários tipos de movimentos. Ele também pretendeu elaborar uma física, cuja complementação não requeresse qualquer princípio além dos da matemática pura. Introduziu o que é denominada de “teoria do vórtice”, concepção de que a “matéria inicial” (ou, éter infinito⁶) forçada a uma certa quantidade de movimento pela ação divina, cai em uma série de remoinhos ou vórtices, nos quais os objetos visíveis, como os planetas e objetos terrestres são arrastados ou impelidos em direção a certos pontos centrais pelas leis do movimento do remoinho. Os corpos assim movidos podiam ser concebidos como puramente matemáticos. A teoria do vórtice de Descartes foi considerada a primeira tentativa de representar o mundo exterior de uma maneira diferente da visão da filosofia escolástica. Nessa última, o homem ocupava posição central no universo e Deus era concebido como causa final de todas as coisas. Na metafísica moderna, Deus passa a ser concebido como causa primeira do movimento. O homem deixa de ocupar a posição central no universo, posto que passa a ser ocupado pela natureza.

Em decorrência disso, enquanto a filosofia escolástica aborda termos como substância, acidente e causalidade, essência e idéia, matéria e forma, potencialidade e ocorrência, a filosofia moderna aborda questões referentes a forças, movimentos e leis, mudanças de massa no espaço e no tempo, etc. Por exemplo, o espaço e o tempo, que antes, nos métodos medievais, eram considerados características acidentais, agora, nos métodos modernos, passam a ser considerados características essenciais.

Do ponto de vista do conhecimento matemático, abaixo seguem algumas comparações.

⁶ O éter era concebido como o fluido que encheria os espaços situados além da atmosfera terrestre.

4.1 O conhecimento matemático no realismo e no idealismo

No que se refere ao conhecimento matemático, podemos perceber que:

- (a) enquanto no realismo a *nóhsiV* (nous) é o tipo mais alto de todo conhecimento, e a matemática, *dianoia* (diánoia), é considerada uma ciência propedêutica, situando-se numa região inferior (região do pensamento médio); no idealismo de Descartes, é o raciocínio discursivo, na figura da matemática universal, que toma esta posição de privilégio. A Matemática Universal é para Descartes a ciência geral que explica tudo o que se pode investigar acerca da ordem e da medida, sobrepujando em utilidade e facilidade as outras ciências que lhe estão subordinadas.⁷
- (b) Descartes, além de ter proporcionado à matemática um grande poder de generalização e ampliação, ponto em que se destaca sua obra *La Géométrie*, com qual foi possível obter uma simplificação e racionalização nas notações e nos símbolos,⁸ rompeu com a tradição grega em diversos pontos. Em tal tradição, a aplicação do cálculo à geometria já era utilizada no estudo das propriedades das figuras geométricas e soluções dos problemas derivados dessas, porém isto era feito somente para determinar magnitudes, áreas e volumes, e estabelecer proporções entre eles. Descartes estende tal aplicação: por exemplo, x^2 passou a ser interpretado, a partir dele, como segmento em vez de área. Além disso, a geometria analítica abriu espaço para que novas curvas fossem criadas e estudadas. A partir de então, uma nova curva pôde ser introduzida pelo simples ato de escrever uma nova equação; um grande passo em relação ao conhecimento grego. Assim, Descartes trabalha com problemas envolvendo construções além das secções cônicas, o que não era pelos gregos considerado como legítimo, pois não aceitavam construções que usassem outras curvas além das retas e círculos.

⁷ Relaciona-se a essa Matemática, tudo aquilo em que apenas se examina a ordem e a medida, independente de se referir a números (como no caso da Aritmética), figuras (como no caso da Geometria), astros (como no caso da astronomia), sons (como no caso da música), etc.

⁸ É interessante observar que Descartes foi o primeiro a utilizar as últimas letras do alfabeto para indicar as incógnitas, e as primeiras letras para indicar coeficientes ou constantes.

Como havia ocorrido a aritmetização da análise, caso conseguisse seu intento, toda a matemática clássica seria reduzida à lógica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No item anterior foram analisadas as grandes inovações que a filosofia moderna proporcionou à matemática, que, aliás, sem dúvida, foram muitas. Além disso, foi feito um estudo comparativo entre a filosofia realista e a idealista, listando os diversos pontos filosóficos de divergências, inclusive com respeito à forma de se conceber o conhecimento matemático.

Entretanto, embora haja as diferenças apresentadas anteriormente, é possível apresentar ao menos um ponto de semelhança entre essas duas correntes filosóficas, a saber, ambas desconsideram o que jaz no mundo sensível como fonte do conhecimento matemático, postura característica de um racionalismo, onde a certeza do conhecimento não pode ser oriunda da experiência, mas jaz unicamente na razão.

Essa posição racionalista vai permanecer em filósofos posteriores como, por exemplo, apresenta-se na filosofia do matemático alemão Leibniz (1646-1716), e também é possível encontrá-la no Formalismo e no Logicismo, correntes filosofias que vigoraram, na matemática, no século XIX e início do XX. Abaixo segue uma breve descrição a respeito dessas filosofias.

Leibniz entendeu que as verdades matemáticas, as verdades da lógica pura, são verdades da razão; e, as verdades da experiência física são verdades de fato. Essas últimas, são confusas e obscuras. O ideal do conhecimento é o conhecimento necessário, o qual nos fornece as verdades da razão, que são inatas, virtualmente impressas e independentes da experiência.

O que vamos conhecer na vida já está dado e contido em nossa própria alma. (*cf.* Leibniz, 1996, p.22).

Assim, tal como no platonismo, aprender matemática consiste em fazer acordar a matemática que está latente em cada um de nós. (*cf.* Leibniz, 1996, pp. 389-390).

Ademais, Leibniz considerou que o conhecimento será cada vez mais racional quanto mais for matemático. A necessidade das descobertas em matemática é vista a partir de sua forma: “o conhecimento que não é evidente por si mesmo se adquire através de conseqüências, as quais só são corretas quando possuem sua forma devida.” (*cf.* Leibniz, 1996, p. 491).

O Logicismo se caracteriza pelo propósito de reduzir toda a matemática à lógica. O primeiro trabalho, de caráter determinado nesta direção, foi o do matemático alemão Frege (1848-1925), que pretendeu reduzir a aritmética à lógica.⁹

⁹ Na teoria de Frege conceito admite extensão. Essa extensão do conceito é um objeto. A extensão do conceito é um objeto do qual posso perguntar se ele cai sob o conceito. Pode-se

Esse matemático considerou a aritmética um corpo de verdades analíticas e *a priori*, ou seja, os únicos princípios exigidos para as afirmações aritméticas são aqueles da lógica. (cf. Frege, 1959 e 1983, § 3).

Concebeu o número como um objeto lógico, ideal, não tendo existência espaço-temporal, cujo acesso se dá unicamente por meio da razão.

Frege não conseguiu atingir seus propósitos, seu sistema mostrou-se inconsistente como apontou Russell, em 1902, com o então famoso ‘paradoxo de Russell’.¹⁰

A continuidade do logicismo se dá com o próprio Russell (1872-1970) que apresentou uma postura mais radical, a de reduzir toda a matemática à lógica. Esse matemático adotou a posição de que o mundo existe independente de nossa percepção. (cf. Russell 1919, p.59).

Enquanto Frege concebeu a aritmética como consistindo em conhecimentos puramente lógicos, que excluiu todo apelo à intuição, Russell estendeu tal concepção para toda a matemática. Para ele, as verdades matemáticas devem ser uma espécie de verdades lógicas ou analíticas, e essas, por sua vez, são produtos de convenções lingüísticas.

Para evitar a inconsistência presente na teoria de Frege, Russell apresentou, como saída, a geração de uma hierarquia de objetos. No entanto, com o propósito de restringir as definições e evitar o referido paradoxo, ele teve que introduzir o chamado “Princípio do Círculo Vicioso” (PCV)¹¹ como um princípio lógico adicional; e ainda postular um princípio não lógico, o “axioma da redução”.¹²

também perguntar se ele cai sob o conceito que lhe deu origem. Assim, se admitirmos o conceito $x \checkmark x$, a extensão deste conceito é a classe $y = \{x; (x \checkmark x)\}$, i.e., a classe de tudo aquilo que não é membro de si próprio. Desde que y é um objeto, podemos perguntar se ele cai ou não sob o conceito $x \checkmark x$, i.e., $y \checkmark y$ ou $y \checkmark \checkmark y$. Mas, se $y \checkmark y$ chegamos à conclusão de que $y \checkmark y$ e se $y \checkmark \checkmark y$ chegamos a $y \checkmark \checkmark y$. Todavia, ambos os casos são contraditórios.

¹⁰ O PCV estabelece que: “Nenhuma entidade pode ser definida em termos de uma totalidade da qual ela é, por si mesma, um possível membro”. É este princípio que permite o surgimento de uma hierarquia de tipos de objetos: “a teoria dos tipos simples”.

¹¹ Tal axioma afirma que toda função proposicional é formalmente equivalente a uma “função predicativa”.

¹² Pois, como coloca Tiles (1991), esse axioma por se tratar de um axioma existencial e não lógico, sugere um retorno a alguma forma de platonismo (i.e., se a existência desses objetos independe de nós, então não podemos fazer restrições e limitar suas condições de existências como o faz o PCV).

Entretanto, tal axioma além de se tratar de uma suposição não lógica, também se apresentou incompatível com o PCV.¹³ Com isso, foi possível mostrar que o logicismo de Russell também não pode ser realizado.

Quanto ao formalismo, o propósito de Hilbert (1862-1943) foi o de unir o método logicista ao método axiomático, pois entendeu o formalismo não somente como um meio de defender tal método, como também uma forma de garantir a consistência nas investigações matemáticas. Concebeu que as coisas existem desde que novos conceitos e novas entidades possam ser definidos sem contradição. (*cf.* Hilbert, 1927, in: Heijenoort, 1971, p. 479).

O programa formalista não pode ser efetuado, isto se deu, como bem coloca Tiles (1991), pelos seguintes motivos: (i) por um lado, o teorema de Gödel (1931)¹⁴ mostrou que a formalização não pode ser considerada uma técnica por meio da qual pode-se provar que a matemática é livre de contradição; (ii) por outro lado, a crença de Hilbert na possibilidade de se obter uma prova finitária de consistência, estava ancorada em sua suposição de que tornando as regras de inferência regras formais de manipulação de símbolos, seria possível distinguir fórmulas prováveis de não prováveis. Mas, o teorema de Church mostrou que isso não é possível para fórmulas na lógica de primeira ordem.¹⁵

Dessa forma, os resultados tanto de Gödel como de Church demonstraram que Hilbert estava errado em pensar que deve ser possível, por meio de uma seleção de notações adequadas, ter um sistema formal capaz de ser interpretado como uma formalização da aritmética clássica. Com isso, a matemática não foi capaz de provar sua própria consistência.

Assim, no século XIX e XX, embora o logicismo e o formalismo tenham tentado fornecer à matemática uma boa fundamentação, não conseguiram atingir os seus propósitos, ocasionando uma crise no cenário da filosofia da matemática.

A partir disso, a postura de enfatizar a razão em detrimento da experiência, ponto comum nas filosofias aqui abordadas, passou a ser questionada, ademais, a concepção de que o conhecimento matemático constitui-se um corpo de

¹³ O que Gödel primeiro provou, foi que qualquer sistema formal, tal como aquele do PM, no qual a aritmética pode ser expressa, deve conter uma sentença G tal que se PM é consistente, nem G e nem $\sim G$ são teoremas de PM . Em outras palavras, uma formalização consistente da aritmética, não pode também ser completa.

¹⁴ O Teorema de Church mostra que ainda que o cálculo dos predicados de primeira ordem seja completo, i.e., toda fórmula bem formada válida seja provável, não existe processo finitário que verificará a provabilidade (e, portanto, a validade).

¹⁵ O Teorema de Church mostra que ainda que o cálculo dos predicados de primeira ordem seja completo, i.e., toda fórmula bem formada válida seja provável, não existe processo finitário que verificará a provabilidade (e, portanto, a validade).

conhecimentos absolutos foi outro ponto de forte contestação (cf. Lakatos, 1985; Hersh, 1985). Então, a matemática deixa de ser vista como uma ciência que repousa sobre verdades absolutas e passa a ser concebida como conhecimento falível, corrigível, parcial e incompleto.

Assim, embora tenham sido muitos os ganhos à matemática, advindos das correntes filosóficas aqui focalizadas e seja tão importante conhece-las, principalmente, para melhor entendermos o presente, é também oportuno ressaltar as limitações dessas filosofias frente às novas reivindicações quanto à natureza do saber matemático, as quais tendem a resgatar ou reconhecer outros aspectos relevantes na constituição do saber matemático, tais como: a falibilidade, o caráter intuitivo, experimental e temporal, os aspectos históricos, culturais e os advindos com as revoluções científicas¹⁶ (cf. Hersh, 1985; Lakatos, 1985; Grabiner, 1985; Wilder, 1985). Hoje, busca-se cada vez mais analisar a matemática como ela é, considerando-a como parte da criação humana e, como tal, sujeita a erros e correções.

BIBLIOGRAFIA

- ABBAGNAMO, N. *Dicionário de Filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- ARISTÓTELES. *Organon IV: analíticos posteriores*. Trad. e Notas P. Gomes. Lisboa: Guimarães editores, 1987.
- AUDI, R. (ed.) *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- BICUDO, I. Platão e a Matemática. *Letras Clássicas*, São Paulo: Universidade de São Paulo, n.2, p. 301-315, 1998.
- BOYER, C. B. *História da Matemática*. Trad. E. F. Gomide. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda e Editora da Universidade de São Paulo, 1974.
- BURTT, E. A. *As Bases Metafísicas da Ciência Moderna*. Trad. J. Viegas Filho e O. A. Henriques. Revisão P. C. Moraes. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1991.
- CASSIRER, E. *Substance and Function-and Einstein's Theory of Relativity*. New York: Dover Publications Inc., 1953.
- COUTURAT, L. *Les Principes des Mathématiques*. Paris: Albert Blanchard, 1980.

¹⁶ A teoria de Thomas Kuhn defende que as revoluções são partes fundamentais do desenvolvimento científico, porém Kuhn isentou de sua tese a Matemática. Grabiner defende que a matemática não é uma ciência única sem revoluções, e que portanto, as revoluções fazem parte da prática matemática. Para exemplificar a autora apresenta uma particular revolução da matemática, a saber, a mudança no padrão de rigor entre as abordagens do cálculo do século XVIII e do XIX. Enquanto os matemáticos do século XVIII enfatizavam os resultados obtidos, independente do método utilizado, no século XIX a ênfase passou a ser nas provas rigorosas.

- DAVIS, P. J. & HERSH, R. *O Sonho de Descartes*. Trad. Mário C. Moura. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1988.
- DESCARTES, R. *La Geometría*. Trad. e Intr. P. O. Soler. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947.
- . *The Geometry*. Trad. D. E. Smith e M.L.Latham. New York: Dover Publications, Inc., 1954.
- . *Regras para a Direcção do Espírito*. Trad. J. Gama. Lisboa: Edições 70, 1989a.
- . *Discurso do Método*. Trad. E. M. Marcelina. Comentários D.Huiman. São Paulo: Editora Ática, 1989b.
- FREGE, G. *The Foundations of Arithmetic*. English Translation by J. L. Austin. Oxford: Blackwell, 1959.
- . Begriffsschrift, a Formula Language, Modeled upon that of Arithmetic, for Pure Thought, 1879. In: Heijenoort, V. *From Frege to Gödel: A Source Book Mathematical logic 1879-1931*. Cambridge: Harvard University Press, 1971, pp. 1-82.
- GRABINER, J. V. Is Mathematical Thrut Time Dependet? In: TYMOCZKO. *New Directions in the Philosophy of Mathematics*. Boston: Birkhäuser, 1985, pp. 201-213.
- HERSH, R. Some Proposals for Reviving the Philosophy of Matehmatics In: TYMOCZKO. *New Directions in the Philosophy of Mathematics*. Boston: Birkhäuser, 1985, pp. 9-27.
- HILBERT (1927). The Foundations of Mathematics. In: Heijenoort, V. *From Frege to Gödel: A Source Book Mathematical logic 1879-1931*. Cambridge: Harvard University Press, 1971, pp. 464-479.
- LAKATOS, I. A Renaissance of Empiricism in the Recent Philosophy of Mathematics In: TYMOCZKO. *New Directions in the Philosophy of Mathematics*. Boston: Birkhäuser, 1985, pp. 29-48.
- MORENTE, M. G. *Fundamentos de Filosofia*. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1970.
- PALÁCIOS, A. R.; PALÁCIOS, A. G. *Geo-Home-Trío & Geometría: Matemática e Filosofia*. Buenos Aires: Editorial Lumen, 1999.
- PLATÃO. *A República*. Intr. e notas R. Baccou. Trad. J.Guinsburg. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973.
- PLATÃO. *A República*. Livro VII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1989.
- RUSSELL, B. *Principles of Mathematics*. London: George Allen, 1903.
- TILES, M. *Mathematics and the Image of Reason*. London: Routledge, 1991.
- WILDER, R.L. *Introdution to The Foudations of Mathematics*. Second edition. New York: John Wiley, 1965.
- . The Evolution of Mathematical Practice: The Cultural Basis of Mathematics. In: TYMOCZKO. *New Directions in the Philosophy of Mathematics* Boston: Birkhäuser, 1985, p. 185-199.

